

Understanding the Algerian Legal Framework for Start-up Financing: Case Study of the Support and Development Fund for Entrepreneurial Growth

فهم الاطار القانوني الجزائري لتمويل الشركات الناشئة: دراسة حالة صندوق الدعم والتطوير لنمو المشاريع الريادية

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Legal Framework of Start-ups in Algerian Legislation النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري
Organizing Institution	University of Batna 1 Hadj Lakhdar جامعة باتنة الحاج لخضر
Conference Date	14 December 2023
Location	Batna, Algeria

Abstract

The importance of financing various forms of start-ups lies in supporting and enhancing their role as a key driver of economic growth in countries, where these entities have become extremely significant. However, despite their vital role, these enterprises have encountered multiple financial challenges due to their reliance on innovative yet risky ideas, leading to hesitancy among financial institutions to provide them with necessary credit.

In order to support the continuity of these types of enterprises, the Algerian legislator established a legal framework ensuring a diverse set of mechanisms for their financing, either to contribute to launching new projects or to ensure their continuity and sustainability. In this context, the Support and Development Fund for the Economic System of Start-ups was created, aiming to enhance and develop the environment of entrepreneurship and innovation within these entities.

Keywords:

Start-up Funding, Economic Growth, Entrepreneurial Environment, Financial Challenges, Funding Mechanisms, Support Fund.

الملخص

تكمن أهمية تمويل المؤسسات الناشئة بأشكاله المتنوعة في دعم وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الدول، حيث أصبحت هذه المؤسسات ذات أهمية بالغة. ومع ذلك ورغم دورها الحيوي، واجهت تلك المؤسسات تحديات تمويلية متعددة نتيجة لاعتمادها على أفكار مبتكرة تحمل مخاطر، مما أدى إلى تردد المؤسسات المالية، وعدم منحها الائتمان اللازم.

وحرصاً على دعم استمرارية هذا النوع من المؤسسات، وضع المشرع الجزائري إطاراً قانونياً يضمن مجموعة متنوعة من الآليات لتمويلها، سواء للمساهمة في إطلاق المشاريع الجديدة أو لضمان استمراريته واستدامتها. وفي هذا السياق، أنشأ صندوق الدعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير بيئة الريادة والابتكار في هذه المؤسسات.

الكلمات المفتاحية:

تمويل الشركات الناشئة، النمو الاقتصادي، البيئة الريادية، التحديات المالية، آليات التمويل، صندوق الدعم.